

Refleksije izobraževalcev starejših o izzivih in priložnostih njihovega profesionalnega razvoja: primer Modre fakultete Univerze v Ljubljani

(podatkovna baza)

Izobraževanje starejših v Sloveniji poteka v različnih okoljih, vendar celovit sistem profesionalnega razvoja izobraževalcev starejših še ni vzpostavljen. Namen prispevka je preučiti poglede izobraževalcev starejših na njihov profesionalni razvoj ter zaznane potrebe in izzive pri delu. Teoretični okvir izhaja iz koncepta profesionalnega razvoja učiteljev in andragoške vloge izobraževalca starejših, ki poleg poučevanja vključuje mentorstvo, svetovalni pristop in podporo osebni rasti udeležencev. Raziskava je zasnovana kot kvalitativna študija primera Modre fakultete Univerze v Ljubljani; podatke smo zbrali s polstrukturiranimi intervjuji ter jih analizirali z deduktivno tematsko analizo. Rezultati kažejo potrebo po dodatnem strokovnem usposabljanju, razvoju specializiranih didaktičnih pristopov, priznavanju kompetenc (tudi z mikrodokazili) ter večji institucionalni in finančni podpori. Raziskava izpostavlja potrebo po strukturiranem sistemu profesionalnega razvoja za kakovostno in trajnostno izobraževanje v dolgoživi družbi.

Metodologija

Raziskava je del širše participativne akcijske raziskave, ki je potekale v okviru projekta NOO ULTRA, Vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj in dolgoživa družba: razvoj učnih vsebin, strategij, evalvacije in sistema mikrodokazil za starejše študente (2023-2025) (gl. Gruden idr., 2025; Ličen, Gruden in Furlan, 2023, Ličen idr. 2023).

Uporabili smo eksplorativni kvalitativni raziskovalni pristop (Merriam in Tisdell, 2016), s katerim smo želeli poglobiti razumevanje priložnosti in kakovosti izobraževanja izobraževalcev starejših odraslih (njihovega profesionalnega razvoja) na Modri fakulteti Univerze v Ljubljani prek analize izkušenj in pogledov izobraževalcev starejših, ki na tem področju delujejo dalj časa. Načrt za raziskavo je bil odprt, dovoljeval je interaktivnost. Potek raziskave se je razvijal skladno z dinamiko prakse, pri čemer smo sledili Creswellu in Poth (2018, str. 148), ki poudarjata, da se zbiranje in analiza podatkov odvijata sočasno in medsebojno vplivata.

Raziskovalni proces je bil organiziran v več medsebojno povezanih faz:

- pregled relevantne literature,
- zbiranje podatkov,
- analiza podatkov,
- dodatno zbiranje podatkov,
- poglobljena analiza in interpretacija.

Pregled literature je potekal tako pred začetkom zbiranja podatkov kot tudi vzporedno z njim, saj je sprotno teoretsko umeščanje omogočalo natančnejše razumevanje empiričnih ugotovitev ter njihovo nadaljnjo konceptualno nadgradnjo.

Slika 1

Model poteka raziskave

Glede na namen in cilje smo oblikovali naslednje raziskovalne vprašanje: Kaj menijo učitelji starejših na Modri fakulteti Univerze v Ljubljani o svojem profesionalnem razvoju na področju izobraževanja starejših in kako bi lahko, po njihovem mnenju, profesionalni razvoj učiteljev starejših spodbujali?

Vrsta raziskave je študija primera, ki poglobljeno raziskuje sodobni pojav v njegovem realnem kontekstu, zlasti, kadar meje med pojavom in kontekstom niso jasno razvidne. Študijo primera smo uporabili, ker želimo poglobljeno razumeti pojav iz resničnega življenja in ker razumevanje tega pojava vključuje pomembne kontekstualne pogoje (Yin, 2009, str. 18). Podatke smo zbirali s tehniko polstrukturiranega intervjuja, ki nam je omogočila poglobljen vpogled intervjuvancev v razumevanje in razlaganje obravnavane tematike. Pripravili smo dva nabora vprašanj za polstrukturirane intervjuje in sicer ločeno za visokošolske učitelje in ločeno za organizatorje, ki sta naslavljala naslednje teme: mentorsko spopolnjevanje, mednarodno sodelovanje, mentorstvo in karierno svetovanje, povezovanje v strokovna omrežja, samoevalvacija, razvoj inovacij, vključevanje v razvojne projekte in sodelovanje na konferencah.

Podatke smo zbrali od leta 2023 do 2025. Za izbor udeležencev v intervjujih smo uporabili namensko vzorčenje. Kriteriji za izbor so bili: (a) ima izkušnjo dela s starejšimi na MoF, (b) je habilitirani učitelj ali sodelavec na UL, (c) ima več kot eno leto izkušenj s poučevanjem starejših ali izkušenj z delovanjem s starejšimi odraslimi, (č) je pripravljen prostovoljno odgovarjati na vprašanja. Število udeležencev ni bilo vnaprej določeno, ker smo sledili načelu nasičenosti podatkov, zato smo v drugem koraku analize gradiva uporabili tiste intervjuje, kjer se podatki niso ponavljali. Intervjuji so potekali z eno osebo ali s skupino oseb osebno v živo. Pri dogovarjanju za intervju smo intervjuvancem pojasnili namen raziskave in okvirno trajanje intervjuja. Vse to smo jim ponovno razložili pred začetkom intervjuja, ko smo pridobili tudi njihovo soglasje za snemanje. Intervjuvancem smo zagotovili anonimnost, zato smo vse intervjuje anonimizirali.

Število opravljenih intervjujev je razvidno v spodnji Tabeli 1.

Študijsko leto	Vloga intervjuvancev	Izobrazba intervjuvancev	Organizacija, kjer delujejo	Število intervjujev in oznake pri navajanju
2023/2024	Učitelji na Modri fakulteti (posamični intervju)	dr. znanosti, izvoljeni najmanj v naziv docent	Univerza v Ljubljani	14 Intervju 1–14
	Učitelji na Modri fakulteti (skupinski intervju)	dr. znanosti, izvoljeni najmanj v naziv docent	Univerza v Ljubljani	4 Intervju 15–18
	Organizatorji izobraževanja starejših	Univerzitetna izobrazba (2)	Univerza v Ljubljani	2 Intervju 19 - 20
2024/2025	Učitelji na Modri fakulteti (posamični intervju)	Dr. znanosti, izvoljeni najmanj v naziv docent	Univerza v Ljubljani	8 Intervju 21–28
	Učitelji na Modri fakulteti (skupinski intervju)	Dr. znanosti, izvoljeni najmanj v naziv docent	Univerza v Ljubljani	2 Intervju 29 - 30
	Organizatorji izobraževanja starejših	Univerzitetna izobrazba (2)	Univerza v Ljubljani	2 Intervju 31- 32
	Skupaj			32 intervjujev

Zbiranje in analiza podatkov

Izvedli smo polstrukturirane intervjuje z učitelji in organizatorkama izobraževanja Modre fakultete: (a) 14 posamičnih in 4 skupinskih intervjujev s skupaj 24 učitelji in 2 intervjuja z organizatorkama izobraževanja v študijskem letu 2023/2024 ter (b) 8 posamičnih in 2 skupinska intervjuja s skupaj 12 učitelji ter 2 intervjuja z organizatorkama izobraževanja v študijskem letu 2024/2025. Skupaj smo izvedli 32 intervjujev. Intervjuji so potekali v maju in juniju 2023 ter v januarju, februarju in marcu 2025, vsak je potekal od 30 do 60 min. Vse intervjuje smo prepisali in prepis pripravili za nadaljnjo obdelavo.

Analiza zbranega gradiva je potekala po načelih deduktivne tematske analize (Merriam in Tisdell, 2016; Schreier, 2012). Ta pristop smo izbrali, ker smo želeli preveriti, kako se v izjavah izobraževalcev odražajo že teoretično opredeljene dimenzije profesionalnega razvoja izobraževalcev. Deduktivna tematska analiza omogoča sistematično obdelavo kvalitativnih podatkov, pri kateri so izhodiščne kategorije določene vnaprej na podlagi literature. Na podlagi teoretičnega okvira smo oblikovali kodirni okvir z osmimi predhodno določenimi kategorijami: (1) strokovno spopolnjevanje, (2) mednarodno sodelovanje, (3) mentorstvo in karierno svetovanje, (4) povezovanje v strokovna omrežja, (5) samoevalvacija, (6) spodbujanje inovacij, (7) vključevanje v razvojne projekte ter (8) sodelovanje na konferencah. Besedilno gradivo smo večkrat prebrali, nato pa posamezne pomenske enote kodirali glede na kodirni okvir. Kode smo znotraj kategorij primerjali in jih združevali v širše teme, ki smo jih interpretirali v luči raziskovalnega vprašanja in teoretičnega izhodišča ter podprli z reprezentativnimi primeri iz podatkov.

Podatke smo zbirali s polstrukturiranimi intervjuji, vodenimi z osrednjimi vprašanji, ki so dopuščala prilagajanje (Creswell & Poth, 2018, str. 46). Zagotoviti smo želeli možnost, da tekom intervjuja postavimo nova vprašanja, saj so bili intervjuvanci izkušeni učitelji in organizatorji izobraževanja. Tematska področja so ne nanaša na naslednja področja kakovosti, ki smo jih povzeli iz primerljivega sistema profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih (Taddious Morgan in Tungu Khosa, 2024; OECD 2021; Možina 2014, 2010; Možina idr. 2013): (1) strokovno spopolnjevanje, (2) mednarodno sodelovanje, (3) mentorstvo in karierno svetovanje, (4) povezovanje v strokovna omrežja, (5) samoevalvacija, (6) razvoj inovacij, (7) vključevanje v razvojne projekte in (8) sodelovanje na konferencah.

S soglasjem sodelujočih smo pogovore zabeležili v pisni obliki, brez tonskega snemanja, da bi ustvarili sproščeno vzdušje.

Po vsakem pogovoru smo pripravljene zapise oblikovali in jih dopolnili z lastnimi opombami. Vsak pogovor je prispeval k izboljšavi naslednjega, saj smo z novimi izkušnjami nadgrajevali tako spoznanja kot vprašanja ter sledili metodološkim načelom kvalitativnega raziskovanja. Večina izobraževalcev starejših je bila intervjuvana večkrat.

Intervjuji so potekali osebno v realnem okolju (individualni intervjuji) ali prek aplikacije Zoom (intervjuji z več intervjuvanci). Poudarek je bil na dialogu, spraševalka je spodbujala kritično refleksijo prakse. Intervjuji so potekali od 30 minut do ene ure, nastali so transkripti. Postopek je bil iterativen. Vsako leto smo sproti analizirali intervjuje, tako da smo naslednje leto pregledali gradivo.

Uporabljena literatura:

Braun, V. in Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Creswell, J. W. in Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage.

Gruden, U., Govekar-Okoliš, M., Ličen, N., Kapler, U., Mali, J., Štrancar, A., Zupan, Z., Potočnik, R., Vogrinčič Čepič, A., Petek, P., Krajnc, M., Kajzer Nagode, R., Tušek, ., Leskovec, M., Lah, M., Lamy-Joswiak, A.-C., Kavčič, A., Bratun, U., Lebar, C. (2025). *Aktivno staranje in učenje: analiza izobraževalnih praks na Univerzi v Ljubljani. : Pilotni projekt.*: Filozofska fakulteta UL.

Ličen, N., Gruden, U., Furlan, M. (2023). *Izhodišča za organizacijo izobraževanja starejših na Univerzi v Ljubljani : razvoj sistema izobraževanja starejših na Univerzi v Ljubljani.* Univerza v Ljubljani.

Ličen, N., Mezgec, M., Lahe, D. (ur.). (2023). *Homo senescens II : izbrane teme.* Založba Univerze na Primorskem. <https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-250-3.pdf>

Merriam, S. B. in Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation.* Jossey-Bass.

Možina, T. (2010). *Kakovost kot (z)možnost.* Andragoški center Slovenije.

Možina, T. (2014). Quality definitions and structural quality indicators in adult education. *Sodobna pedagogika*, 65(2), 60–81.

Možina, T., Klemenčič, S., Vilič Klenovšek, T., Zorić Frantar, M., Jurič Rajh, A. in Orešnik Cunja, J. (2013). *Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih.* Andragoški center Slovenije.

OECD. (2021). *Improving the quality of non-formal adult learning: Learning from European best.* https://www.oecd.org/en/publications/improving-the-quality-of-non-formal-adult-learning_f1b450e1-en.html

Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice.* Sage.

Taddious Morgan, P. in Tungu Khosa, M. (2024). Quality in adult education in the context of higher education. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*, 11(3), 20–24. <http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.1103003>

Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods.* Sage.